

IJTIMOIY PSIXOLOGIYADA ADAPTIV INTELLEKT: GURUHLARARO
MUNOSABATLAR VA MOSLASHUV

Kudratova Lola Ravshanovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika Fakulteti Psixologiya kafedrasi dotsenti, PhD

Abilkasimova Lazzat Bekmurotovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Pedagogika Fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiyada adaptiv intellektning mohiyati, uning guruhlararo munosabatlarda tutgan o‘rni va shaxsning ijtimoiy moslashuvi bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi. Adaptiv intellektning kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlari o‘rganilgan. Shuningdek, guruhlararo muloqotda adaptiv intellektning roli va ijtimoiy muvofiqlikni ta‘minlashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, ijtimoiy psixologiya, guruhlararo munosabatlar, moslashuv, kommunikatsiya.

Abstract: This article analyzes the concept of adaptive intelligence in social psychology, its role in intergroup relations, and its connection to social adaptation. The cognitive, emotional, and social components of adaptive intelligence are explored. The article also discusses the importance of adaptive intelligence in promoting effective communication and social harmony between groups.

Keywords: adaptive intelligence, social psychology, intergroup relations, adaptation, communication.

Аннотация:

В данной статье рассматривается сущность адаптивного интеллекта в социальной психологии, его роль в межгрупповых отношениях и взаимосвязь с социальным приспособлением личности. Изучены когнитивный, эмоциональный и социальный компоненты адаптивного интеллекта. Также освещено значение адаптивного интеллекта в обеспечении социальной гармонии и эффективного общения между группами.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, социальная психология, межгрупповые

Bugungi jamiyatda insonning muvaffaqiyati nafaqat bilim va malakaga, balki uning ijtimoiy muhitga adaptivligini aniqlash, guruhlararo munosabatlarni samarali boshqara olish qobiliyatiga ham bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan adaptiv intellekt tushunchasi ijtimoiy psixologiyada alohida o‘rin tutadi. U insonning yangi vaziyatlarga moslasha olish, ijtimoiy o‘zgarishlarga adekvat munosabat bildirish va ijobiy ijtimoiy aloqalarni shakllantirish qobiliyatini anglatadi.

Adaptiv intellekt — bu insonning ijtimoiy va psixologik muhitda samarali yo‘l topishini, o‘z harakatlarini moslashtirishi hamda o‘zaro tushunishni ta‘minlash jarayoni hisoblanadi. Ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan adaptiv intellekt uchta asosiy komponentdan iborat:

1. Kognitiv komponent —bu insonning ijtimoiy vaziyatni tushunishi, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tahlil qilish qobiliyatini bildiradi.

2. Emotsional komponent — bunda o‘zi va boshqalarning hissiyotlarini anglashni, boshqarishni va mos ravishda ifodalash qobiliyati anglatadi.

3. Ijtimoiy komponent —bu esa kommunikativ ko‘nikmalarni, guruhdagi o‘rinni anglashni va ijtimoiy rollarni bajarish qobiliyatlarini aniqlaydi.

Guruhlararo munosabatlarda adaptiv intellekt muhim rol o‘ynaydi, chunki turli ijtimoiy, madaniy yoki kasbiy guruhlar o‘rtasida to‘g‘ri muloqot o‘rnatish, murosaga kelish va hamkorlik qilish aynan insonning adaptiv fikrlashiga bog‘liq. Yuqori adaptiv intellektga ega shaxslar boshqalar fikrini hurmat qiladi, ijtimoiy tafovutlarni to‘g‘ri baholaydi va nizolarni konstruktiv yo‘l bilan hal qiladi.

Adaptivlik jarayoni esa insonning yangi ijtimoiy sharoitlarga, jamiyatdagi o‘zgarishlarga va guruh dinamikasiga moslashish qobiliyatidir. Ijtimoiy psixologiyada bu jarayon shaxsning ichki moslashuvi va tashqi moslashuvi orqali baholanadi.

Psixolog Robert Sternberg bu tushunchani “hayotiy muammolarni hal qilishda aqlning amaliy ko‘rinishi” deb ta’riflaydi. Unga ko‘ra, insonning haqiqiy intellekti test natijalarida emas, balki real ijtimoiy hayotdagi moslashuvchan xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladi.

Ijtimoiy psixologiyada adaptiv intellekt shaxsning ijtimoiy kompetensiyasi bilan chambarchas bog‘liq.

Bu intellekt shakli quyidagi jarayonlarda muhim:

Guruh ichidagi rollarni moslashtirish

Ziddiyatlarni tinch yo‘l bilan hal etish;

Empatiya va ijtimoiy idrokni rivojlantirish;

Kollektiv qaror qabul qilishda ishtirok etish.

Masalan, ishchi jamoalarda yuqori adaptiv intellektga ega shaxslar odatda nizolarni yumshatadi, boshqalarni tinglay oladi va jamoaviy muvozanatni saqlaydi.

Guruhlararo munosabatlarda adaptiv intellektning ahamiyati

Ijtimoiy psixologiyada guruhlararo munosabatlar — bu turli ijtimoiy, etnik, jinsiy yoki professional guruhlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir tizimidir.

Bunday munosabatlarda adaptiv intellekt quyidagi funksiyalarni bajaradi

Empatik idrok –bu boshqa guruh vakillarining qadriyatlarini, e’tiqodlarini tushunish hisoblanadi.

Stereotiplarni yengish – bu mavjud salbiy tasavvurlarni qayta baholashdir.

O‘zaro ishonchni mustahkamlash – ijtimoiy hamjihatlikni rivojlantirish;

Moslashuvchan muloqot – turli madaniyat yoki ijtimoiy qatlam vakillari bilan samarali aloqa o‘rnatish.

Masalan, ko‘pmadaniyatli jamoalarda yuqori adaptiv intellektga ega shaxslar madaniy tafovutlarni to‘g‘ri qabul qiladi, ziddiyatlarni konstruktiv yo‘l bilan hal etadi va guruh samaradorligini oshiradi.

Moslashuv jarayonining psixologik mexanizmlari

Adaptiv intellekt faoliyatida bir nechta psixologik mexanizmlar muhim rol o‘ynaydi:

Refleksiya – bu o‘z fikr va xatti-harakatlarini tahlil qilishdir;

Empatiya – boshqalar hissiyotini sezish va tushunishdir;

O‘z-o‘zini boshqarish deganda emotsiyalarni nazorat qilish tushuniladi;

Ijtimoiy o‘rganish –bu kuzatish orqali ijtimoiy modelni o‘zlashtirishdir.

Bu mexanizmlar shaxsning ijtimoiy muhitdagi xatti-harakatlarini adaptivligiga xizmat qiladi. Adaptiv intellektni rivojlantirish yo‘nalishlari

Bular: ijtimoiy psixologiyada adaptiv intellektni rivojlantirish quyidagi strategiyalar orqali amalga oshiriladi:

Trening dasturlari – empatiya, ijtimoiy tahlil va konfliktologiya mashg‘ulotlari;

Refleksiv metodlar – o‘z xatti-harakatlarini baholash va tuzatish;

Madaniyatlararo kommunikatsiya o‘rgatish – madaniyatlar farqini tushunish orqali moslashuvchanlikni oshirish;

Psixologik maslahat – stressga chidamlilik va moslashuvni qo‘llab-quvvatlash.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda adaptiv intellekt shaxsning ijtimoiy barqarorligi va psixologik moslashuvini ta‘minlovchi muhim omili hisoblanadi. Guruhlararo munosabatlarda bu intellektning mavjudligi ijtimoiy uyg‘unlik, bag‘rikenglik va hamkorlikni kuchaytiradi. Shuning uchun adaptiv intellektni rivojlantirish ijtimoiy psixologik ta‘lim va treninglar tizimida ustuvor yo‘nalish bo‘lishi zarur.

Ijtimoiy psixologiyada adaptiv intellekt tushunchasi insonning jamiyatdagi muvaffaqiyati va barqaror psixologik holatini belgilovchi muhim omillardan biridir. U insonning faqatgina aqliy faoliyatini emas, balki ijtimoiy muhitda to‘g‘ri harakat qilish, o‘zgarishlarga tez moslashish, muloqot va hamkorlikni samarali olib borish qobiliyatini ifodalaydi.

Adaptiv intellekt shaxsga nafaqat o‘zini, balki boshqalarni ham anglash, ularning hissiyotlari va motivlarini tushunish imkonini beradi. Bu jarayon orqali inson ijtimoiy muhitda adaptiv, empatik va ijobiy munosabatlarga tayyor bo‘ladi. Ayniqsa, ko‘p millatli, madaniy jihatdan xilma-xil yoki ijtimoiy jihatdan murakkab jamoalarda bu fazilat muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sternberg, R. J. (2000). Handbook of Intelligence. Cambridge University Press.
2. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.
3. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall.
4. Андреева, Г. М. (2010). Социальная психология. М.: Аспект Пресс.
5. Karimova, V. (2018). Ijtimoiy psixologiya. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
6. Platonov, K. K. (1986). Struktura i razvitie lichnosti. Moskva: Nauka.